

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКООРІЄНТОВАНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

інформаційно-аналітичні матеріали за результатами
експерименту
(2022-2024 рр.)

Інформаційно-
аналітичні
матеріали

*Затверджено Вченою радою Інституту професійної освіти
НАПН України (протокол № 13 від 23 грудня 2024 року)*

Підготовлено в межах наукового дослідження «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Герлянд Т. М.). Номер державної реєстрації 0122U000568 (відповідно до Пріоритетних напрямів (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2023-2027 рр. схвалених загальними зборами НАПН України 7 квітня 2023 р. № 1-1/1-3, <https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/3014/>)

ЧЛЕНИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ:

Кравець Світлана Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України;

Кручек Вікторія Аркадіївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України;

Тітова Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Р 34 **Розвиток** готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022-2024 рр.) / укл. та наук. керівник Герлянд Т.М. – Київ: ІПТО НАПН України, 2024. – 47 с.

Представлено аналіз результатів експерименту, проведеного співробітниками лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України (2022-2024 рр.) у контексті дослідження розвитку готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій. Сформульовано висновки щодо покращення рівня розвитку цієї готовності викладачів, що, в свою чергу, сприятиме реалізації завдань екологічного виховання здобувачів професійної освіти, зміцненню їхніх екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, активізації екологічного концепту у майбутній професійній діяльності тощо.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	4
ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ	5
КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП	11
ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП	17
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП	25
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	29
ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ	31
ПЕРЕЛІК ВПРОВАДЖЕНОЇ КІНЦЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ	46

ПЕРЕДМОВА

Розв'язання сукупності проблем сучасної екологічної кризи є складовою національної політики переважної більшості країн. Одне із провідних завдань цієї політики спрямоване на досягнення кардинальних змін у ставленні людини до природи, формування екологічної свідомості, екологічного мислення та екологічної компетентності особистості.

Нині особливо актуальною постає діяльність викладача, котра пов'язана з екологізацією навчання, що відбувається з позиції збереження здоров'я людини та навколишнього середовища; самовдосконалення, підвищення своєї професійної майстерності в галузі здоров'язбережування та охорони природи. Стан екологічної освіти, значною мірою, залежить від рівня сформованості відповідної компетентності викладача та його професійної готовності до означеного напрямку педагогічної діяльності. Досягти цього можливо шляхом його готовності до розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, зокрема будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства. Саме на цей вектор і було спрямоване презентоване експериментальне дослідження.

Експериментальне дослідження проведене співробітниками лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України (2022-2024 рр.) на допомогу викладачам закладів професійної (професійно-технічної) освіти з метою вдосконалення їхньої методичної й оновлення змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, що пов'язано із набуттям системи знань, умінь та ціннісних орієнтацій особистості у сфері екологічної діяльності, які формуються, передусім, завдяки опануванню предметів професійного циклу з екологічним спрямуванням для стійкої екологічної позиції молоді, усвідомлення власної причетності до екологічних проблем, урахування в майбутній власній професійній сфері наслідків впливу на довкілля.

ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

Схвалено рішенням вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України (протокол № 3 від 21.02.2022 р).

1. Актуальність дослідження. Розв'язання існуючих нагальних екологічних проблем довкілля та охорони здоров'я людини потребує трансформації політичних, економічних, соціокультурних та освітніх її пріоритетів. Стратегію вирішення цих проблем вбачаємо у переосмисленні ролі й значущості вітчизняної системи професійної освіти, яка спрямована на забезпечення паритету суспільства та природи, особистості й навколишнього середовища.

Сучасна екологічна криза є складовою національної політики переважної більшості країн світу. Посилення уваги суспільства до сучасних екологічних проблем потребує нового усвідомлення, докорінного перегляду екологічної підготовки викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, екологізації професійної освіти, про що йдеться в чисельних законах та законодавчих актах. Одне із провідних завдань цієї політики спрямоване на досягнення кардинальних змін у ставленні людини до природи, формування її екологічної свідомості, екологічного мислення. Це значною мірою залежить від рівня сформованості відповідної компетентності викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти та його професійної готовності до означеного напрямку педагогічної діяльності.

Попри це, вивчення означеної проблеми дає підстави стверджувати, що у здійсненні професійної підготовки викладачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти є ще багато неузгоджених питань, а в розробках її методичних основ виокремлюють чимало невирішених проблем, зокрема, недостатньо уваги відводиться екологічній складовій професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. У зв'язку з цим актуалізується необхідність проведення експерименту з теми: «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства».

2. Мета експерименту – експериментально перевірити методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства для підвищення рівня їхньої підготовленості до професійної діяльності на засадах сталого розвитку.

3. Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

4. Предмет дослідження – методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

5. Гіпотеза експерименту. Ефективне розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства можливе за умов: оновлення змісту професійної підготовки означеної категорії фахівців з використанням екоорієнтованих методик за рахунок поетапного розгортання технології їх здійснення; розроблення та застосування означених методик є організаційно-методичним алгоритмом, що утворюють цілісність за метою та послідовністю їх функціонування; створення навчально-методичних комплексів, що забезпечуватимуть впровадження методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.

6. Завдання експерименту.

1. З'ясувати стан дослідженості проблеми та досвід застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у педагогічній практиці.

2. Створити та обґрунтувати методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

3. Експериментально перевірити методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

4. Розробити й упровадити в практику закладів професійної (професійно-технічної) освіти навчально-методичний комплекс щодо розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

7. Теоретико-методологічні засади та основні ідеї експерименту.

Ідея експерименту ґрунтується на припущенні, що експериментально перевірені методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства позитивно впливатимуть на здатність педагога до суб'єкт-суб'єктної взаємодії на основі стійких потреб і мотивів активізації педагогічної діяльності, ґрунтового володіння ним комплексом спеціальних і методичних знань, умінь розробляти продуктивні алгоритми опанування здобувачами освіти майбутньою професійною діяльністю у синтезі зі сформованими установками на інноваційну екологізацію освітнього процесу.

8. Методи дослідження. Емпіричні: опитування, анкетування – для визначення рівнів сформованості розвитку готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій; експертне оцінювання – з метою виявлення комплексу педагогічних умов та розроблення навчально-методичного комплексу щодо їх упровадження в освітній процес;

педагогічний експеримент (послідовний) – з метою перевірки дієвості обґрунтованих педагогічних умов розвитку готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснювати розробку та застосовувати екоорієнтовані методики у своїй роботі; *статистичні*: математичні методи обробки й аналізу отриманих експериментальних даних.

9. Заклади освіти, установи, організації, в яких планується експеримент із зазначенням повної назви:

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»; Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського Полтавської області; ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»; Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України; Кам'янський професійний ліцей; ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» (заклад переміщено до м. Запоріжжя); Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Київській області; Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області.

10. Організаційно-кадрове забезпечення експерименту:

Керівник: Герлянд Т. М., зав. лаб., д. пед. н., старший науковий співробітник;

Виконавці:

Каленський А. А., пров.н.с., д. пед. н., професор;

Пятничук Т. М., с. н. с., к. пед. н.;

Лапа О. В., с. н. с., к. пед. н.;

Гоменюк Д. В., с. н. с., к. пед. н. (0,5 ст.);

Гайдук О. В., н. с., к. пед. н.;

Дрозіч І. А., н.с., к. пед. н. (0,5 ст.);

Заславська С. І., н.с., к.тех. н., доцент.

Хід експерименту

Організаційно-підготовчий етап (січень – грудень 2022 р.)			
Етапи виконання	Термін виконання	Очікувані результати	Форма подання
1. Аналіз практичного досвіду з проблеми, розробка програми експерименту	Січень-квітень, 2022	Аналітичні матеріали про стан досліджуваної проблеми	Аналітична довідка
2. Експертиза програми експерименту	Травень, 2022	Заявка і програма експерименту	Затверджена програма експерименту
3. Підготовка опитувальника для викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, його розповсюдження	Червень, вересень-жовтень, 2022	Методика та інструментарій опитування, аналітична довідка за результатами опитування	Опитувальник (google-form), аналітична довідка.
4. Проведення Всеукраїнського вебінару з проблеми розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства	Жовтень, 2022	Інформація про проведення вебінару на сайті Інституту	Інформаційний лист, програма вебінару, сертифікати для доповідачів, рекомендації вебінару.
5. Підготовка звіту про результати констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи	Листопад-грудень 2022	Звітні матеріали	Розгорнутий звіт
Діагностично-аналітичний етап (січень 2023 р. – грудень 2023 р.)			
1. Розробка матеріалів до навчально-методичного комплексу щодо розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників сфери ресторанного господарства.	Січень-травень, 2023	Статті; рукопис розділів практичного посібника	Методичні матеріали
2. Розробка та експериментальна перевірка	Березень-травень,	Методики розроблення та	Аналітичні матеріали

методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.	2023	застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства	
3. Проведення Всеукраїнських вебінарів з проблем екоорієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців для повоєнної відбудови економіки.	Березень, жовтень, 2023	Інформація про проведення вебінару на сайті Інституту	Інформаційний лист, програма вебінару, сертифікати для доповідачів, рекомендації вебінару
4. Розробка матеріалів до навчально-методичного комплексу щодо розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної та аграрної галузей.	Вересень-листопад 2023	Рукопис розділів практичних посібників	Методичні матеріали
5. Підготовка звіту про результати формувального етапу дослідно-експериментальної роботи	Листопад, 2023	Звітні матеріали	Розгорнутий звіт
Формувально-узагальнювальний етап (січень 2024 – грудень 2024)			
1. Узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи	Січень-лютий, 2024	Аналітичні матеріали	Інформаційно-аналітична довідка
2. Упровадження методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та	Березень-квітень, 2024	Аналітичні матеріали	Методичні матеріали

сфери ресторанного господарства			
3. Упровадження навчально-методичного комплексу щодо розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства	Травень-червень, 2024	Методичні рекомендації	Практичні посібники
4. Підготовка підсумкового звіту дослідно-експериментальної роботи	Вересень-жовтень, 2024	Аналітичні матеріали	Розгорнутий звіт

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: Пріоритетний напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Інформаційні та комунікаційні технології. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.

Експеримент реалізується в рамках виконання наукового дослідження лабораторії технологій професійного навчання ІПО НАПН України: «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»; державний реєстраційний номер 0122U000568; роки виконання: 2022-2024. (Рішення вченої ради ІПО НАПН України, протокол №1 від 20.01.2020 р.).

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент: ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»; ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»; Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського Полтавської області; ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва»; Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області; ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області; Національний транспортний університет; Навчально-методичний центр у Закарпатській області.

Терміни проведення: 01.01.2022-31.12.2024 рр.

Тип експерименту: послідовний педагогічний експеримент.

Науковий керівник: Герлянд Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України

Інновації, що відпрацьовувалися в експериментальній роботі: методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (для будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства).

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП

Констатувальний етап експерименту здійснено відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства», схваленої рішенням вченої ради ІПО НАПН України (протокол № 2 від 21.02.2022 р).

Його мета полягала в діагностичному аналізі стану розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників, дослідженні готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до цього виду діяльності.

У ході дослідження було також уточнено зміст основних категорій. Готовність викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій розглядаємо як інтегральне утворення особистості, поступовий процес неперервної, активної теоретичної й практичної діяльності викладача, спрямованої на здобування знань, розвиток відповідних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників, їхньої стійкої мотивації у ставленні до еколого-валеологічних проблем на тлі позитивного емоційного сприйняття, на формування переконань і відповідної поведінки в розв'язанні екологічних, природоохоронних та здоров'язберезувальних завдань у синтезі зі сформованими установками на інноваційну організацію освітнього процесу, а саме, розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій.

У структурі такої готовності виділено ціннісно-мотиваційний (цілі, мотиви екоорієнтованої діяльності); інформаційно-знаннєвий (знання суті екоорієнтованої діяльності, методів і форм), рефлексивно-діяльнісний (інформаційно-аналітичні, організаційні, комунікативні, технологічні вміння, рефлексивні здібності тощо) та контрольньо-оцінний (критичне осмислення результатів професійної діяльності щодо розроблення та використання екоорієнтованих педагогічних технологій) компоненти.

Для реалізації завдань констатувального етапу дослідження впродовж вересня-жовтня 2022 року було проведено інтернет-опитування за допомогою веб-сервісу Google Forms за спеціально розробленою анкетой (https://docs.google.com/forms/d/16U3p6VBnKhTrLZGkjgP2KR44FdTzovmMbyFU1koMZMc/edit?usp=drive_web).

Загалом було опитано 426 педагогів з 24 областей України та м. Києва. З них: 21,5 % працюють у закладах професійної (професійно-технічної) освіти будівельної галузі; 22,5 % – аграрної галузі; 16,5 % – сфери послуг та громадського харчування; 20,8 % – в закладах іншої профілізації. Враховуючи те, що для проведення масових опитувань вважається достатнім охопити 400 осіб (для допустимої похибки 5 %), таку вибірку можна вважати цілком репрезентативною.

В опитуванні взяли участь педагогічні працівники різних кваліфікаційних категорій, які мають різні педагогічні звання та стаж роботи.

За стажем їхньої професійної діяльності вони розподілилися таким чином (рис. 1): 39,5 % – працюють у закладі понад 20 років; 15,9 % – 15-20 років; 15,9 % – від 10 до 15 років; 14,0 % – від 5 до 10 років; 14,7 % – від 1 до 5 років.

Рис. 1. Розподіл викладачів (у %) за стажем

У ході дослідження з'ясувалися думки викладачів про причини, що знижують якість професійної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 53,6 % відмітили, що досить негативно цьому сприяє дистанційне навчання; 17,4 % респондентів вказали на слабку методичну та матеріально-технічну оснащеність закладу; 1,9 % – формальний характер проведення занять викладачем; 4,0 % – формальний характер відвідування занять учнями; 10,0 % – неякісний набір учнів у навчальні групи, іншу причину вказали 13,1 % опитаних.

Підвищують якість професійної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на думку респондентів, наступне (рис. 2.):

32,0 % вважають, що цьому активно сприяє висококваліфікований педагогічний колектив закладу; 42,0 % – оснащеність закладу необхідним навчальним обладнанням та методичним матеріалом; 11,0 % – відмітили позитивну атмосферу в навчальному закладі; 3,0 % – інші причини. Також 12,0 % респондентів вказали безпосереднє застосування нових технологій навчання у своїй професійній діяльності, зокрема екологічного змісту.

Рис. 2. Розподіл чинників (у %), що впливають на підвищення якості професійної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти)

Загалом викладачі акцентували, що використовують у своїй професійній діяльності педагогічні технології екоорієнтованого змісту постійно – 24,7 %; епізодично – 66,7 %, при цьому не використовують їх взагалі – 8,6 % опитаних. Тобто, спостерігаємо значний інтерес викладачів до екологічно спрямованих педагогічних технологій. Насамперед, це пов'язано з наявністю певного навчально-методичного забезпечення у закладі.

Найбільш важливим у використанні екоорієнтованих педагогічних технологій безпосередньо у професійній діяльності викладача респонденти відмітили наступні чинники, що сприяють цьому: наявність методичних матеріалів – 11,1 % опитаних; використання ресурсів мережі Internet – 32,4 %; поглиблене вивчення нових надходжень з навчальних методик викладання – 32,6 %; створення і використання електронних посібників – 17,0 %; інше – 6,9 %. Найчастіше вони отримують необхідну інформацію екологічного змісту з мережі Internet – 72,3 %; з додаткової літератури, яку опрацьовують самостійно – 8,3 %; з постійного моніторингу засобів масової інформації – 14,2 %; інших джерел – 3,1 %. При цьому не цікавляться цим питанням 2,1 % респондентів.

Слід також відмітити, що викладачі застосовують для висвітлення екологічних питань у своїй професійній діяльності (рис. 3): словесні або наочні методи – 35,4 %; практичні – 17,0 %; проблемного викладу – 12,7 %; інтерактивні – 25,2 %; дослідницькі – 6,1 %; інші методи – 3,6 % опитаних.

Рис. 3. Класифікація методів (у %), які викладачі використовують у професійній діяльності для висвітлення екологічних питань

Бракує викладачам для організації екологічної діяльності екологічних знань – 26,5 %; мотивації – 6,2 %; методичних знань – 5,5 %; практичних умінь та навичок – 18,7 %; методичних розробок – 20,4 %; інше – 22,7 %.

На основі теоретичного аналізу сучасних наукових праць з проблематики дослідження та результатів констатувального етапу експерименту виокремлено три рівні готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій: високий рівень – характеризується їхньою майстерністю щодо розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; середній – пов'язаний з перенесенням засвоєних алгоритмів розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій в умови реального освітнього процесу; низький рівень – притаманний викладачам, які застосовують окремі елементи екоорієнтованої діяльності у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників на основі запозиченого досвіду колег, за чотирма компонентами їх вияву (ціннісно-мотиваційний, інформаційно-знаннєвий, рефлексивно-діяльнісний, контрольньо-оцінний).

Рис. 4. Розподіл викладачів (у %) за рівнями сформованості готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників

Аналіз отриманих результатів свідчить про середній рівень сформованості готовності викладачів до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за усіма чотирма компонентами (рис. 4).

Отже, вони оцінюють свої знання стосовно розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, переважно, на середньому рівні. Згідно з отриманими даними, особливої уваги потребує формування у викладачів знань щодо розроблення, методів і прийомів реалізації відповідних методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій навчання.

Результати дослідження стану розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства дали змогу сформулювати такі *висновки*:

1. З'ясовано, що більшість викладачів використовують екоорієнтовані педагогічні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців епізодично, але лише п'ята частина опитаних викладачів постійно та успішно розробляє й використовує такі технології. Перевага при цьому надається словесним (наочним) або інтерактивним методам, недостатньо використовуються дослідницькі та методи проблемного викладу.

2. При розробці екоорієнтованих педагогічних технологій безпосередньо у професійну діяльність викладач користується ресурсами мережі Internet, що надає можливість розвитку дослідницьких навичок

майбутніх кваліфікованих робітників, здатності до самоосвіти, сприяння професійному розвитку, формуванню професійно важливих якостей. На думку викладачів, реалізації екоорієнтованих технологій професійного навчання заважає недостатній рівень матеріально-технічної бази закладу та дистанційне навчання.

3. Узагальнено результати вивчення розподілу учасників експерименту за рівнями (високий, середній, низький) готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, виконано їх порівняльний аналіз стосовно компонентів цієї готовності після констатувального етапу експерименту. Визначено, що викладачі мають, переважно, середній рівень усіх чотирьох компонентів готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій. Найбільший відсоток має за цим рівнем сформованість інформаційно-знаннєвого компоненту готовності (76,6 %), на другому місці – рефлексивно-діяльнісний (75,8 %), на третьому – ціннісно-мотиваційний (72,7 %), на останньому – контрольньо-оцінний (69,5%). Отже, існує потреба в постійному розвитку готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій за сучасних умов, що доцільно здійснювати у формі окремих методик, поступового запровадження групових, міждисциплінарних, професійно спрямованих проєктних методів, кейсів тощо.

Отже, у ході виконання експериментальної роботи на констатувальному етапі *вперше*:

- здійснено діагностичний аналіз стану розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників, дослідження готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до цього виду діяльності;

- уточнено зміст поняття «готовність викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій». У структурі такої готовності виділено ціннісно-мотиваційний (цілі, мотиви екоорієнтованої діяльності); інформаційно-знаннєвий (знання суті екоорієнтованої діяльності, методів і форм), рефлексивно-діяльнісний (інформаційно-аналітичні, організаційні, комунікативні, технологічні вміння, рефлексивні здібності тощо) та контрольньо-оцінний (критичне осмислення результатів професійної діяльності щодо розроблення та використання екоорієнтованих педагогічних технологій) компонент;

- узагальнено результати вивчення розподілу учасників експерименту за рівнями (високий, середній, низький) готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, виконано порівняльний аналіз показників після констатувального етапу експерименту.

Висновки про виявлені проблеми: вивчення сучасного стану розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників дав змогу стверджувати що: відсутній цілеспрямований процес його проєктування та використання; значна кількість викладачів не достатньо підготовлена до продуктивного її здійснення, що виявляється у відсутності необхідного навчального обладнання та методичних матеріалів, спостерігається також відсутність нових надходжень (підручників, методичної літератури) з використання педагогічних технологій екоорієнтованого змісту в закладах професійно (професійно-технічної) освіти, що у майбутньому негативно позначається на навчальні результати майбутніх кваліфікованих робітників. Викладене дає змогу зробити висновок, що розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників дуже повільно трансформується в напрямі задоволення потреб сьогодення щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних презентувати себе в освітньому середовищі, і не приносить бажаних результатів, а отже, потребує переосмислення існуючого досвіду та розроблення комплексної педагогічної системи цілеспрямованого її проєктування, функціонування та реалізації.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: створення та експериментальна перевірка методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП

Мета етапу полягала в підготовці методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства та експериментальній перевірці ефективності їх застосування.

У ході дослідження було також уточнено зміст основних категорій. Екоорієнтовану педагогічну технологію професійної підготовки кваліфікованих робітників розглядаємо як цілеспрямовану організацію освітнього процесу, що відображає науково обґрунтований проєкт логічно структурованої системи етапів, процедур і практик задля гарантованого розвитку екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників засобами екологізації змісту їх професійної підготовки і продуктивної педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу.

Як відомо, стан екологічної освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти значною мірою залежить від рівня сформованості відповідної компетентності викладача та його професійної готовності до означеного напрямку педагогічної діяльності.

Досягти цього можливо шляхом формування цієї готовності до розроблення і застосування екоорієнтованих педагогічних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Відомо, що традиційна

педагогічна технологія навчання в освіті зорієнтована на донесення наукових знань, з одного боку, та їх засвоєння – з іншого. Вона виходить з того, що зовнішнє безпосередньо формує внутрішнє. Здобувач освіти підпадає під поняття «об'єкт», який керується за допомогою зовнішніх впливів, загальних стандартів та нормативів, забезпечуючи формування та розвиток власних пізнавальних процесів і якостей, задуманих та спрогнозованих викладачем. Але він сприймає лише те, що може й хоче сприймати, переломлюючи навчальні впливи через призму своєї індивідуальності, тобто як «суб'єкт». Таке навчання необхідно трансформувати в інше, при якому здобувач освіти стає суб'єктом навчання. Отже, потреба у нових педагогічних технологіях, зокрема й екоорієнтованих, спричиняється новими потребами суспільства, що спрямовані на досягнення гармонії у відносинах між людиною, суспільством і природою.

Визначено, що у процесі становлення екоорієнтованої педагогічної технології можна виокремити такі етапи: актуалізація суспільної потреби у збереженні довкілля – фундаментальні знання у науковій думці щодо сталого розвитку – розробка нової екоорієнтованої технології – популяризація та реалізація цієї технології в педагогічній системі. У екоорієнтованій технології навчання ставиться провідна мета – виявити закономірності взаємодії викладачів та здобувачів освіти, а саме: змісту, форм, методів і засобів навчання. При такому підході ця технологія представляє, по-суті, організацію такого процесу навчання, що передбачає певну систему дій та взаємодії всіх елементів цього процесу, що сприяють забороні небезпечних дій як для людини, так і для природи. Отже, екоорієнтована педагогічна технологія навчання, як вже зазначалося вище, – цілеспрямована організація освітнього процесу, що відображає науково обґрунтований проєкт логічно структурованої системи етапів, процедур і практик задля гарантованого розвитку екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників засобами екологізації змісту їх професійної підготовки і продуктивної педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу.

Програмно-методичне забезпечення екоорієнтованої педагогічної технології повинно задовольняти вимоги науковості, системності, технологічності, достатньої повноти і реальності здійснення. Від професіоналізму викладачів залежить якість результатів, отриманих упродовж реалізації екоорієнтованої технології. Саме проблема якості відтворення конкретної технології викладачами обумовлює її затребуваність у педагогічному середовищі.

Основними завданнями екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників визначено: усвідомлення цінності екологічного знання майбутніх кваліфікованих робітників; створення розвивального творчого пізнавального середовища для виявлення суб'єктних можливостей майбутніх кваліфікованих робітників у вирішенні екологічних проблем; організація співробітництва та діалогового спілкування між суб'єктами освітнього процесу.

Наприклад, екоорієнтована педагогічна технологія проблемного навчання у професійній підготовці майбутніх робітників будівельної галузі передбачає застосування викладачами системи прийомів і методів для самостійного знаходження учнями рішень практичних екологічних проблем будівельної галузі, формування стійких основ майбутньої професійної діяльності та передбачає застосування: проблемного методу (пояснення учнями процесів на основі явищ та фактів, використання протиріч, зокрема обґрунтувати відповідь на питання: що змінилося б, якщо замінити природні матеріали на штучні при виготовленні будівельних матеріалів?; чи існує зв'язок між використанням природних матеріалів та змінами клімату? тощо); частково-пошуковий метод (пропонується здобувачам освіти самостійно вибрати напрями пошуку шляхів зменшення використання природних матеріалів для виробництва будівельних матеріалів, обдумати способи використання відходів виробництва, провести дослідження досвіду країн світу з використання надр та їх збереження, зафіксувати факти, зробити відповідні висновки); дослідницький метод (передбачає завдання з пошуку інформації щодо вирішення екологічних проблем у зарубіжних країнах; дослідження досвіду збереження природного середовища та використання ресурсів; дослідження історичного досвіду тощо).

Напрями застосування інформаційно-комунікаційних технологій в екоорієнтованій професійній підготовці робітників з професії «лицювальник-плиточник» можуть бути такими: використання електронних лекторів, підручників, енциклопедій з професійно-теоретичних предметів із включенням авторських розробок викладачів з екологічних проблем по кожній темі, зокрема «Екологічні проблеми при видобутку природної сировини для виготовлення плитки», «Способи уникнення шкоди навколишньому середовищу при виготовленні плитки», «Екологічно чисте виконання лицювальних робіт» тощо; розроблення ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту, зокрема з тем «Екологічні вимоги при виконанні лицювальних робіт», «Домобудівельні норми та їх роль» тощо; моделювання процесів і явищ у будівельній галузі із забезпечення екологічних норм при проведенні лабораторних робіт, зокрема «Приготування розчинів для лицювальних робіт», «Використання сучасних матеріалів для лицювальних робіт» тощо; забезпечення дистанційної форми навчання: розроблення викладачами відео-уроків, презентацій, завдань для самостійного пошуку рішень з екологічних питань будівельної галузі; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій за темами «Екологічні способи використання природних ресурсів», «Використання відновлювальних джерел енергії в будівельній галузі» тощо; побудова систем контролю й перевірки знань і умінь здобувачів освіти (використання контролюючих програм-тестів) з основних тем предметів; створення і підтримка вебсайтів закладів освіти з екологічних напрямів: розроблення і висвітлення презентацій для предметних тижнів та профорієнтаційної роботи «Сучасне будівництво і екологія», «Вирішення проблем навколишнього середовища у професії», «Моя професія і екологія», «Відео про професію»

тощо; створення здобувачами освіти презентацій дослідженої ними інформації щодо екологічних проблем, пов'язаних з професією («Екологія відновлювальних енергоносіїв», «Використання природних ресурсів» тощо); здійснення проєктної та дослідницької діяльності: виконання творчих випускних робіт із включенням розділу щодо розгляду екологічних проблем.

У екоорієнтованій професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі найбільш доцільним і результативним може бути виконання інформаційних, практико-орієнтованих та творчих проєктів. Екоорієнтований інформаційний проєкт передбачає виконання здобувачами завдань на збір і оброблення інформації, зокрема з історії використання людством добрив, способів утилізації відходів, екологічних наслідків небалого використання відходів тощо. Екоорієнтований практико-орієнтований проєкт передбачає вдосконалення професійних умінь здобувачів освіти та формування екологічно доцільної поведінки у професійній діяльності: з професійно-теоретичних предметів – розроблення проєктів з певних тем технології виконання аграрних робіт, матеріалознавства з урахуванням можливої шкоди довкіллю від професійної діяльності та способів її уникнення; на професійно-практичній підготовці – виконання власних практичних проєктів з професії аграрного спрямування з урахуванням екологічних проблем, які створює ця галузь, при проведенні комплексних робіт, проходженні підсумкової атестації тощо.

Отже, впровадження педагогами екоорієнтованих педагогічних технологій у професійну підготовку майбутніх робітників уможливорює позитивний вплив на їхнє екологічне виховання і розвиток, активізацію пізнавальної діяльності, відповідальність за наслідки професійної діяльності, формування екологічної культури, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості.

Особливістю методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства є використання освітніх кейсів екологічного спрямування, які розглядаються як: спосіб застосування конкретної ситуації, яка містить проблему для розв'язання з метою формування необхідного досвіду (знань) здобувачів освіти у процесі вирішення проблеми; технологію навчання, яка використовує опис та аналіз реальних ситуацій з метою формування необхідного досвіду учнів для вирішення проблеми. Тобто кейс-технологія становить реальну ситуацію, яка може виникнути в певній галузі діяльності та над якою викладачу та здобувачам освіти необхідно працювати спільно, щоб знайти обґрунтоване рішення.

Кейс-технологія відіграє особливу роль у навчанні: становить специфічний різновид дослідницької технології, включаючи операції дослідницького процесу, аналітичні процедури; виступає як технологія колективного навчання, важливими складовими якої є робота в групі (або підгрупах) і взаємний обмін інформацією; технологія, суть якої полягає у зануренні групи в ситуацію, формуванні ефектів примноження знання,

обміну відкриттями тощо; інтегрує в собі технології розвивального навчання, охоплюючи процедури індивідуального, групового і колективного розвитку, формування різноманітних особистісних якостей здобувачів освіти; виступає як специфічний різновид проєктної технології: формулювання проблеми та шляхів її вирішення відбувається на підставі кейсу, який виступає одночасно у вигляді технічного завдання та джерела інформації для усвідомлення варіантів ефективних дій; включає значні досягнення технології «створення успіху», тобто передбачається діяльність з активізації учнів, стимулювання успіху, підкреслення досягнень, що виступає однією з головних рушійних сил методу, забезпечує формування стійкої позитивної мотивації, нарощування пізнавальної активності.

У професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників з використанням викладачами освітніх кейсів екологічного спрямування передбачається інтеграція різних методів: моделювання – побудова моделі ситуації; системний аналіз – системне представлення і аналіз ситуації; мисленнєвий експеримент – спосіб отримання знання про ситуації за допомогою її перетворення; методи опису – створення опису ситуації; проблемний метод – представлення проблеми, що лежить в основі ситуації; метод класифікації – створення упорядкованих переліків властивостей, ознак, що характеризують ситуації; ігрові методи – представлення варіантів поведінки героїв ситуації; «мозковий штурм» – генерування ідей відносно ситуації; дискусія – обмін поглядами з приводу проблеми та шляхів її розв’язання.

Виокремлено наступні види освітніх кейсів: пояснювальні; описові або розповідні кейси; міні-кейси; навчальні (керовані) кейси; одиничні кейси; тестові кейси. У професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства доцільно використовувати всі ці види. Завданням викладача є добір відповідної реальної інформації, а здобувачі освіти мають вирішити поставлені питання або завдання. Викладач має допомагати мислити, спілкуватися, сперечатися (але не нав’язувати власну думку), спрямовувати дискусію за допомогою проблемних питань, що передбачає різні варіанти і можливості в навчальній діяльності.

Проведення занять з використанням кейсової технології умовно поділяється на три етапи: організація роботи, безпосередня робота над кейсом, завершальний етап роботи над кейсом і підбиття підсумків.

На організаційному етапі передбачається знайомство зі змістом кейсу; аналіз змісту кейсу – самостійно впродовж 10–15 хвилин здобувачі освіти ознайомлюються з інформацією та аналізують її, виписують цифрові дані; обговорення кейсу (викладач оцінює ступінь засвоєння матеріалу, підбиває підсумки обговорення й оголошує програму роботи першого заняття); формуються робочі групи з 3–5 учнів і розташовуються в різних частинах аудиторії; обираються модератори груп; розподіляються завдання викладачем з урахуванням побажань кожної підгрупи (якщо тема для всіх підгруп одна, то викладач її оголошує і називає терміни її виконання й

представлення результату, детально пояснює цілі й завдання роботи кожної підгрупи, форми подання звіту).

Робочий етап роботи над кейсом передбачає вивчення здобувачами освіти відповідного теоретичного матеріалу, використовуючи конспекти лекцій і практичних занять, підручники і навчальні посібники, інші методичні видання. За можливості можуть використовуватися матеріали з мережі Інтернет, відеоматеріали тощо. Робочі групи здійснюють аналіз ситуаційної задачі (теми, проблеми); розробляють план ситуаційного аналізу; обговорюють результати в кожній підгрупі та приймають рішення; узгоджують свої дії з іншими підгрупами; разом із викладачем координують дії щодо прийняття рішення; здійснюють оформлення рішення, можуть створювати презентацію результатів. На завершальному етапі роботи над кейсом плануються виступи модераторів усіх підгруп про результати роботи; участь здобувачів освіти усіх підгруп та викладача в обговоренні доповідей модераторів; підбиваються підсумки заняття (формулюються висновки); заслуховуються коментарі викладача; оцінюється робота кожної підгрупи.

Для перевірки результативності виконання його завдань впродовж вересня-жовтня 2023 року було проведено інтернет-опитування серед викладачів з допомогою веб-сервісу Google Forms за анкетною (<https://docs.google.com/forms/d/1SsOwCEzLZ9TkJyYj4oZw-pO1MJoV9CMuU552DmCKf4s/edit>).

Рис. 5. Розподіл викладачів (у %) за рівнями сформованості готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників

Аналіз отриманих результатів свідчить про високий рівень сформованості готовності викладачів до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за усіма чотирма компонентами (рис. 5).

Загалом було опитано 400 педагогів. На основі аналізу отриманих результатів після апробації методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства сформованість готовності викладача до їх реалізації у власній професійній діяльності свідчить про кращі показники, чим на констатувальному етапі відповідно: ціннісно-мотиваційним (високий рівень на формувальному етапі виявив на 49,3 % більше респондентів); інформаційно-знанневим (з високим рівнем стало більше респондентів на 40,2 %); рефлексивно-діяльнісний (високий рівень виявили 53,7 % респондентів, що на 39,0 % більше, ніж на констатувальному); контрольно-оцінний (відповідно високий рівень продемонстрували 64,2 % респондентів, що склало на 38,0% більше респондентів) компонентами.

Результати формувального етапу експерименту дали змогу сформулювати такі *висновки*:

- створені методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства. Вони охоплюють три етапи, зокрема: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний. На першому етапі за мету ставиться мотивування викладачів до ефективного використання цих технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. На когнітивному етапі викладачі набувають теоретичних знань щодо технологічних прийомів раціонального використання екоорієнтованих педагогічних технологій у своїй педагогічній діяльності. Діяльнісний етап методик забезпечує оволодіння майбутніми кваліфікованими робітниками екоорієнтованими педагогічними технологіями, формування екологічної компетентності, навичок дбайливого ставлення до довкілля. Особливістю методики є застосування освітніх кейсів екологічного спрямування для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

- узагальнено результати формувального етапу розподілу учасників експерименту за рівнями (високий, середній, низький) готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, виконано їх порівняльний аналіз стосовно компонентів цієї готовності після формувального етапу експерименту. Визначено, що викладачі демонструють високий рівень усіх чотирьох компонентів готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій. Найбільший відсоток має за цим рівнем сформованість ціннісно-мотиваційного компоненту готовності (68,5 %), на другому місці – контрольно-оцінний (64,2 %), на третьому – інформаційно-знанневий (55,6 %), на останньому – результативно-діяльнісний (53,7 %). Отже, існує потреба в постійному розвитку готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних

технологій за сучасних умов, що доцільно здійснювати у формі окремих методик, поступового запровадження групових, міждисциплінарних, професійно спрямованих проєктних методів, зокрема освітніх кейсів тощо.

– організовано і проведено серію науково-практичних заходів з використання методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

– упроваджено в практику закладів П(ПТ)О *навчально-методичний комплекс* щодо розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства (збірник екологічно спрямованих освітніх кейсів);

Висновки про виявлені проблеми. Дослідження рівнів сформованості розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій дало змогу з'ясувати, що педагогічні працівники визнають важливість уміння розробляти і застосувувати екоорієнтовані педагогічні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців, мають певні знання і досвід такої діяльності, водночас потребують забезпечення в закладах освіти системної роботи з розвитку готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, упровадження в освітній процес окремих екоорієнтованих методик, поступового запровадження групових, міждисциплінарних, екологічно спрямованих освітніх кейсів.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: формування в закладах П(ПТ)О позитивної мотивації викладачів до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; просилення екологічної спрямованості змісту предметів професійної підготовки; навчально-методичне забезпечення застосування екоорієнтованих педагогічних технологій в опануванні майбутніми кваліфікованими робітниками професійною кваліфікацією; проведення серії науково-практичних заходів для ознайомлення педагогів закладів П(ПТ)О з новими методиками розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства; підготовка педагогів до впровадження в практику закладів П(ПТ)О відповідного навчально-методичного комплексу.

Зміни після запропонованих нововведень. Очікується, що впровадження розроблених методик і використання в освітньому процесі запропонованого навчально-методичного комплексу дасть змогу суттєво покращити рівень готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, що в свою чергу сприятиме реалізації задань екологічного виховання здобувачів професійної освіти, зміцненню екологічних знань, розвитку екологічного мислення і свідомості,

активізації екологічної діяльності та зростанню відповідальності майбутніх фахівців за наслідки професійної діяльності.

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

Його мета полягала в узагальненні та систематизуванні результатів експериментальної роботи.

Визначено, що у процесі становлення екоорієнтованої педагогічної технології можна виокремити такі етапи: актуалізація суспільної потреби у збереженні довкілля – фундаментальні знання у науковій думці щодо сталого розвитку – розробка нової екоорієнтованої технології – популяризація та реалізація цієї технології в методичній системі. У екоорієнтованій технології навчання ставиться провідна мета – виявити закономірності взаємодії викладачів та здобувачів освіти, а саме: змісту, форм, методів і засобів навчання. При такому підході ця технологія представляє, по-суті, організацію такого процесу навчання, що передбачає певну систему дій та взаємодії всіх елементів цього процесу, що сприяють забороні небезпечних дій як для людини, так і для природи. Отже, екоорієнтована педагогічна технологія навчання, як вже зазначалося вище, – цілеспрямована організація освітнього процесу, що відображає науково обґрунтований проєкт логічно структурованої системи етапів, процедур і практик задля гарантованого розвитку екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників засобами екологізації змісту їх професійної підготовки і продуктивної педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Програмно-методичне забезпечення екоорієнтованої педагогічної технології повинно задовольняти вимоги науковості, системності, технологічності, достатньої повноти і реальності здійснення. Від професіоналізму викладачів залежить якість результатів, отриманих упродовж реалізації екоорієнтованої технології. Саме проблема якості відтворення конкретної технології викладачами обумовлює її затребуваність у педагогічному середовищі. Основними завданнями екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників визначено: усвідомлення цінності екологічного знання майбутніх кваліфікованих робітників; створення розвивального творчого пізнавального середовища для виявлення суб'єктних можливостей майбутніх кваліфікованих робітників у вирішенні екологічних проблем; організація співробітництва та діалогового спілкування між суб'єктами освітнього процесу. Наприклад, екоорієнтована педагогічна технологія проблемного навчання у професійній підготовці майбутніх робітників будівельної галузі передбачає застосування викладачами системи прийомів і методів для самостійного знаходження учнями рішень практичних екологічних проблем будівельної галузі, формування стійких основ майбутньої професійної діяльності та передбачає застосування: проблемного методу (пояснення учнями процесів на основі явищ та фактів, використання протиріч, зокрема обґрунтувати відповідь на питання: що змінилося б, якщо замінити природні матеріали на штучні при виготовленні будівельних

матеріалів?; чи існує зв'язок між використанням природних матеріалів та змінами клімату? тощо); частково-пошуковий метод (пропонується здобувачам освіти самостійно вибрати напрями пошуку шляхів зменшення використання природних матеріалів для виробництва будівельних матеріалів, обдумати способи використання відходів виробництва, провести дослідження досвіду країн світу з використання надр та їх збереження, зафіксувати факти, зробити відповідні висновки); дослідницький метод (передбачає завдання з пошуку інформації щодо вирішення екологічних проблем у зарубіжних країнах; дослідження досвіду збереження природного середовища та використання ресурсів; дослідження історичного досвіду тощо).

Отже, упровадження педагогами екоорієнтованих педагогічних технологій у професійну підготовку майбутніх робітників уможливорює позитивний вплив на їхнє екологічне виховання і розвиток, активізацію пізнавальної діяльності, відповідальність за наслідки професійної діяльності, формування екологічної культури, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості. Особливістю методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства є використання освітніх кейсів екологічного спрямування, які розглядаються як: спосіб застосування конкретної ситуації, яка містить проблему для розв'язання з метою формування необхідного досвіду (знань) здобувачів освіти у процесі вирішення проблеми; технологію навчання, яка використовує опис та аналіз реальних ситуацій з метою формування необхідного досвіду учнів для вирішення проблеми. Тобто кейс-технологія становить реальну ситуацію, яка може виникнути в певній галузі діяльності та над якою викладачу та здобувачам освіти необхідно працювати спільно, щоб знайти обґрунтоване рішення.

Майбутній кваліфікований робітник аграрної галузі повинен легко адаптуватися в нових виробничих умовах, враховувати екосистеми регіонів. Як відомо, наслідки пошкодження екосистем можуть відбиватися на цілих регіонах або на стані всієї планети, зазначені проблеми деградації довкілля постають сьогодні досить активно в Україні, яка сьогодні потерпає від воєнних дій, які охопили значну її територію. Саме тому, екологічні проблеми в країні, територія якої є однією з найбільших серед держав Європи за розмірами, де рівномірно розвинуті промислова та сільськогосподарська галузі, з одного боку, виникає усвідомлення гострої необхідності переходу від філософії антропоцентризму, що розглядає в центрі природи людину, до філософії екоцентризму, яка визнає цінність усіх живих істот на Землі з метою збереження її для майбутніх поколінь, з іншого боку, стали головними рушійними силами зародження й еволюції екологічної освіти молоді в Україні.

Екологізація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі спрямована, зокрема на:

- доповнення змісту професійної підготовки еколога-валеологічною інформацією відповідно до специфіки навчальної дисципліни;
- посилення прикладної спрямованості змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі шляхом їх залучення до екологічної діяльності;
- зорієнтованість на розвиток у майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі потреби та практичної готовності до екологічної діяльності у ЗП(ПТ)О;
- використання сучасних екоорієнтованих педагогічних технологій у процесі вивчення дисциплін професійного циклу;
- активізація процесу формування екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

Використання завдань екологічного змісту надає також можливість підкреслити важливу роль майбутньої професійної діяльності в протистоянні екологічному невігластву та формування у здобувачів освіти почуття особистої відповідальності за збереження навколишнього середовища.

Узагальнення отриманих результатів свідчить про високий рівень сформованості готовності викладачів до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників за усіма чотирма компонентами (рис. 6).

На основі аналізу отриманих результатів після апробації методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства сформованість готовності викладача до їх реалізації у власній професійній діяльності свідчить про кращі показники, чим на констатувальному етапі відповідно: ціннісно-мотиваційним (високий рівень на формувальному етапі виявив на 49,3 % більше респондентів); інформаційно-знаннєвим (з високим рівнем стало більше респондентів на 40,2 %); рефлексивно-діяльнісний (високий рівень виявили 53,7 % респондентів, що на 39,0 % більше, ніж на констувальному); контрольно-оцінний (відповідно високий рівень продемонстрували 64,2 % респондентів, що склало на 38,0% більше респондентів) компонентами.

Результати експериментальної роботи:

– організовано і проведено серію науково-практичних заходів з використання методик розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства, зокрема курси підвищення кваліфікації для викладачів «Методика розроблення освітніх кейсів для підготовки майбутніх фахівців будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»;

Рис. 6. Розподіл викладачів (у %) за рівнями сформованості готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (до та після експерименту)

– упроваджено в практику закладів П(ПТ)О *навчально-методичний комплекс* щодо розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства (методичний посібник та практичні посібники збірників екологічно спрямованих освітніх кейсів).

Висновки про виявлені проблеми. Дослідження рівнів сформованості розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій дало змогу з'ясувати, що педагогічні працівники визнають важливість уміння розробляти і застосовувати екоорієнтовані педагогічні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців, мають певні знання і досвід такої діяльності, водночас

потребують забезпечення в закладах освіти системної роботи з розвитку готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, упровадження в освітній процес окремих екоорієнтованих методик, поступового запровадження екологічно спрямованих освітніх кейсів.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: посилити екологічну спрямованість змісту предметів професійної підготовки; провести серію науково-практичних заходів для ознайомлення педагогів закладів П(ПТ)О з новими методиками розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства; впровадити в практику закладів П(ПТ)О відповідний навчально-методичний комплекс (методичний і три практичних посібники).

Зміни після запропонованих нововведень. Доведено педагогічний ефект впровадження розроблених методик. Визначено, що викладачі демонструють високий рівень усіх чотирьох компонентів готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій. Найбільший відсоток має за цим рівнем сформованість ціннісно-мотиваційного компоненту готовності (68,5 %), на другому місці – контрольньо-оцінний (64,2 %), на третьому – інформаційно-знаннявий (55,6 %), на четвертому – результативно-діяльнісний (53,7 %). Отже, використання в освітньому процесі запропонованого навчально-методичного комплексу надало змогу суттєво покращити рівень готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, що в свою чергу сприятиме зміцненню екологічних знань здобувачів професійної освіти, розвитку в них екологічного мислення і свідомості, активізації екологічної діяльності та зростанню відповідальності за наслідки професійної діяльності. Таким чином підготовлені фахівці зможуть стати активними агентами змін у формування повоєнної парадигми екологічної безпеки України.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Результати експериментальної роботи дали змогу сформулювати такі *загальні висновки:*

1. Систематизовано результати узагальнювального етапу експерименту щодо готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, виконано їх порівняльний аналіз стосовно компонентів цієї готовності після формувального етапу експерименту. Визначено, що викладачі демонструють високий рівень усіх чотирьох компонентів готовності до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій. Найбільший відсоток має за цим рівнем сформованість ціннісно-мотиваційного компоненту готовності (68,5 %), на другому місці – контрольньо-оцінний (64,2 %), на третьому – інформаційно-знаннявий

(55,6 %), на останньому – результативно-діяльнісний (53,7 %). Отже, існує потреба в постійному розвитку готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій за сучасних умов, що доцільно здійснювати у формі окремих методик, поступового запровадження групових, міждисциплінарних, професійно спрямованих проєктних методів, зокрема освітніх кейсів тощо.

2. Упровадження розроблених методик і використання в освітньому процесі запропонованого навчально-методичного комплексу надало змогу суттєво покращити рівень готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій, що, в свою чергу, сприятиме реалізації завдань екологічно спрямованого виховання здобувачів професійної освіти, зміцненню екологічних знань, розвитку екологічного мислення і свідомості, активізації екологічної діяльності та зростанню відповідальності майбутніх фахівців за наслідки професійної діяльності.

3. В освітній процес закладів упроваджено також навчально-методичний комплекс (методичний та три практичних посібники):

Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Каленський, А. А. & Пятничук, Т. В. (2022). *Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства: методичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>

Гайдук, О. В., Дрозіч, І. А., Каленський, А. А. & Лапа, О. В. (2023). *Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів: практичний посібник*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738562>

Герлянд, Т. М., Дрозіч, І. А., Каленський, А. А. & Лапа, О. В. (2024). *Збірник освітніх кейсів з охорони довкілля та ресурсозбереження в повоєнній аграрній галузі: практичний посібник*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743511>

Пятничук, Т. В., Гоменюк, Д. В. & Заславська, С. І. (2024). *Збірник освітніх кейсів з енергоефективності та безпеки праці в повоєнному будівництві: практичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743500>

ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ (СКАНОВАНІ КОПІЇ)

Україна
Міністерство освіти і науки України
Навчально-методичний кабінет
професійно-технічної освіти у м. Києві

вул. Січових Стрільців, 24, Київ, 04053, тел. 272 05 50, 272 04 00, факс 272 02 35
 e-mail: nmkpto@gmail.com

11.12.2024 № 433
 На № _____ від _____

Д О В І Д К А

*про впровадження результатів дослідження теми НД
 «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих
 педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих
 робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного
 господарства» державний реєстраційний номер 0122U000568)
 у діяльність Навчально-методичного кабінету професійно-технічної
 освіти у м. Києві*

Результати дослідження за темою НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України є ґрунтовними та актуальними на часі при плануванні та організації навчально-методичної роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Було впроваджено: *практичні посібники*: «Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа), «Збірник освітніх кейсів з енергоефективності та безпеки праці в повоєнному будівництві» (авторський колектив: Тетяна Пятничук, Дмитро Гуменюк, Світлана Заславська); *методичний посібник* «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Тетяна Герлянд, Андрій Каленський, Тетяна Пятничук); *принципи* розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній

підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; *педагогічні умови* розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; *освітні кейси* екологічного спрямування для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; *методики* розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі та сфери ресторанного господарства.

Практична цінність зазначених педагогічних інновацій та напрацювань полягає у: підвищенні рівня готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій; посиленні екологічної спрямованості освітнього контенту професійної підготовки; сформованості у здобувачів освіти відповідальності за збереження довкілля, що носить перспективний характер відповідно з вимогами сьогодення.

Наукові інновації та виробничо-практична продукція, розроблені науковцями лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України за темою НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (державний реєстраційний номер 0122U000568), розглянуто та рекомендовано до використання у роботі на зборах трудового колективу Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві (протокол № 04 від 11 листопада 2024 р.).

Директор

Микола НАТЕСА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 8

вул. Руська, 198, м. Чернівці, 58023, тел. (0372) 50-61-38, 50-61-46
 E-mail: ptu8_@ukr.net Код ЄДРПОУ 05537957

29.11.2024 № *ЛД*

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми НД
 «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих
 педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих
 робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»
 (державний реєстраційний номер 0122U000568)
 у роботу Професійно-технічного училища № 8 (м. Чернівці)

Професійно-технічне училище № 8 (м. Чернівці) при плануванні та організації навчально-методичної роботи використовує результати дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Було впроваджено: *практичний посібник* «Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа, URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738562>); *методичний посібник* «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Тетяна Герлянд, Андрій Каленський, Тетяна Пятничук, URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>); *принципи* розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; *педагогічні умови* розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; *освітні кейси* екологічного спрямування для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Упровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; покращило рівень їхньої готовності до екологічної діяльності; необхідності дбайливого ставлення до довкілля; посиленню практико-орієнтованої спрямованості сформованих умінь і навичок професійної діяльності у контексті екобезпечного розвитку України.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (державний реєстраційний номер 0122U000568) у роботу Професійно-технічного училища № 8 (м. Чернівці) було обговорено на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 2 від 29 листопада 2024 р.).

В. о. директора

Роман ЦВІРІНЬКО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«БУРШТИНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

77111, м. Бурштин, вул. О. Басараб, 1, Івано-Франківської області
 e-mail: btek_knteu@ukr.net тел.: (03438) 4-42-74, тел. /факс: (03438) 4-47-74

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми НД
«Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих
педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих
робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»
(державний реєстраційний номер 0122U000568)
у діяльність Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський
торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-
економічного університету»

Результати дослідження за темою НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України є ґрунтовними та актуальними при плануванні та організації навчально-методичної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету».

Було впроваджено: *практичні посібники*: «Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа, URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738562>), «Збірник освітніх кейсів з охорони довкілля та ресурсозбереження в повоєнній аграрній галузі» (авторський колектив: Тетяна Герлянд, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа, URL: <https://ivet.edu.ua/12955/novi-vydannya-3/>); *методичний посібник* «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Тетяна

Герлянд, Андрій Каленський, Тетяна Пятничук, URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>); *принципи* розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; *педагогічні умови* розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; *освітні кейси* екологічного спрямування для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Практична цінність зазначених педагогічних інновацій та напрацювань полягає у: підвищенні рівня професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників та їхньої готовності до екологічної діяльності; посиленні практико-орієнтованою спрямованістю умінь і навичок екологічно безпечної професійної діяльності; сформованості у здобувачів освіти свідомого ставлення до навколишнього середовища, що носить перспективний характер відповідно з вимогами освітнього процесу.

Наукові інновації та видання, розроблені науковцями лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України за темою НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (державний реєстраційний номер 0122U000568), розглянуто та рекомендовано до використання у роботі на засіданні педагогічної ради Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» Державного навчального закладу (протокол № ___ від _____ 2024 р.).

Директор
доктор філософії

Андрій КОЗАК

Міністерство освіти і науки України
Хмельницька обласна державна адміністрація
Департамент освіти та науки

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Україна, 29017, м. Хмельницький, вул. Проспект Миру 61/3, тел./факс (0382) 63-24-73

22.11.2024 р. № 01-151/463

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми НД
«Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих
педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих
робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»
(державний реєстраційний номер 0122U000568)
у роботу Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького**

Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького при плануванні та організації навчально-методичної роботи використовує результати дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, було впроваджено: принципи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; педагогічні умови розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників, методичний посібник «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (авторський колектив: Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Каленський А. А., Пятничук Т. В., URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>);

Упровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; покращило рівень їхньої готовності до екологічної діяльності; необхідності дбайливого ставлення до довкілля; підтримки освітніх проєктів з енергоефективності, ресурсозбереження та впровадження більш чистих технологій виробництва.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» у роботу Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького було обговорено на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 3 від 22.11.2024 р.).

В.о. директора
ВПУ № 25 м. Хмельницького,
заступник директора з НВР

Наталія КОЧАТОК

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

**"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
СФЕРИ ПОСЛУГ"**

ЄДРПОУ 03063283 розрахунковий рахунок UA888201720344210001000003930,

UA078201720344201001200003930, UA348201720344211001300003930

в Державній казначейській службі України м.Київ МФО 820172

Е-mail: **hcptosp@ukr.net** Тел./факс (0382) 63-05-43,

вул. Панаса Мирного, 5, м. Хмельницький, 29017

тел.: 63-05-43, 63-05-44, 63-05-45, 63-00-13, 63-23-67

від «21» листопада 2024 р. № 1017

Д О В І Д К А

*про впровадження результатів дослідження теми НД
«Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих
педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих
робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»
державний реєстраційний номер 0122U000568)
у роботу Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-
технічної освіти сфери послуг»*

Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» при плануванні та організації навчально-методичної роботи використовує результати дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Було впроваджено: *практичні посібники*: «Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа, URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738562>), «Збірник освітніх кейсів з енергоефективності та безпеки праці в повоєнному будівництві» (авторський колектив: Тетяна Пятничук, Дмитро Гоменюк, Світлана Заславська, URL: <https://ivet.edu.ua/12958/novi-vydannya-4/>), «Збірник освітніх кейсів з охорони довкілля та ресурсозбереження в повоєнній аграрній галузі» (авторський колектив: Тетяна Герлянд, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа, URL: <https://ivet.edu.ua/12955/novi-vydannya-3/>); *методичний посібник* «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Тетяна

Герлянд, Андрій Каленський, Тетяна Пятничук, URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>; *принципи* розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; *педагогічні умови* розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; *освітні кейси* екологічного спрямування для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Упровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; покращило рівень їхньої готовності до екологічної діяльності; необхідності дбайливого ставлення до довкілля; посиленню практико-орієнтованої спрямованості сформованих умінь і навичок екологічно безпечної професійної діяльності; формувати у здобувачів освіти свідоме ставлення до навколишнього середовища та відповідальність за свої дії по збереженню природних ресурсів і біорізноманіття.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (державний реєстраційний номер 0122U000568) у роботу Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» було обговорено на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 3 від 20 листопада 2024 р.).

Директор
ДНЗ «Хмельницький центр
професійно-технічної освіти сфери послуг»,
кандидат педагогічних наук

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Светліна Царьова'.

Свеліна ЦАРЬОВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

**ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
БУДІВНИЦТВА ТА СЕРВІСУ»**

09113 вул. Турчанінова, 33/35 м. Біла Церква, Київська обл., тел.(факс): (04563) 4 - 06-29,
e-mail: vpubc@ukr.net, Web: bevpubs.kyiv.ua ЄДРПОУ 02544738

25.11.2024 № 01-25/329/3

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми НД «Методичні
основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних
технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»
(державний реєстраційний номер 0122U000568)
у роботу ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище
будівництва та сервісу» Київської області**

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» Київської області при плануванні та організації навчально-методичної роботи використовує результати дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, було впроваджено: практичні посібники «Збірник освітніх кейсів з енергоефективності та безпеки праці в повоєнному будівництві», «Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів»; методичний посібник «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»; принципи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; педагогічні умови розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі та сфери ресторанного господарства; освітні кейси екологічного спрямування для професійної

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників-будівельників та кухарів (пояснювальні, описові або розповідні кейси, міні-кейси, навчальні (керовані) кейси, одиничні та тестові кейси), які є специфічним різновидом проектної технології колективного навчання, інтегрують у своїй структурі також технологію розвивального навчання, охоплюючи процедури індивідуального, групового і колективного розвитку, формування різноманітних особистісних якостей здобувачів освіти

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі та сфери ресторанного господарства у процесі професійної підготовки; покращило рівень їхньої готовності до екологічної діяльності; більш позитивного характеру набула також динаміка до застосування екоорієнтованих педагогічних технологій на засадах сталого розвитку (свідомого ставлення здобувачів освіти до проблем екології, відповідальності за наслідки своєї діяльності; формування екологічної культури та екологічного мислення тощо).

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» у роботу ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» Київської області було обговорено на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № ___ від 25.11.2024 р.).

Т.в.о. директора,
кандидат педагогічних наук

Олександр СЛОБОДЯНИК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

**ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ»**

вул. Хмельницьке шосе, 145, м. Вінниця, 21029, тел. (0432)56-14-23 e-mail: vpusp@ukr.net

№ 446 від 21.11.2024
на № _____ від _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми НД
«Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих
педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх
кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери
ресторанного господарства» (державний реєстраційний номер
0122U000568)**

**у роботу Державного професійно-технічного навчального закладу
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»**

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» при плануванні та організації навчально-методичної роботи використовує результати дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Було впроваджено: практичний посібник «Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів» (авторський колектив: Гайдук О. В., Дрозіч І. А., Каленський А. А., Лапа О. В., URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738562>); методичний посібник «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (авторський колектив: Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Каленський А. А., Пятничук Т. В., URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>); принципи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; педагогічні умови розвитку

готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; освітні кейси екологічного спрямування для професійної підготовки майбутніх кухарів.

Упровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; покращило рівень їхньої готовності до екологічної діяльності; необхідності дбайливого ставлення до довкілля; посиленню практико-орієнтованої спрямованості сформованих умінь і навичок екологічно безпечної професійної діяльності; використанню викладачами творчих форм навчання в процесі оволодіння здобувачами освіти знаннями, уміннями, навичками з метою створення екологічно безпечних умов праці.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (державний реєстраційний номер 0122U000568) у роботу Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» було обговорено на засіданні педагогічної ради закладу (протокол № 11 від 18.11.2024).

В.о. директора,
кандидат педагогічних наук

Світлана МАСЛІЧ

**НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

в Івано-Франківській області

76018 м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 62-а, тел.: 75-44-14,
mail: nmkptoiv.fr2011@gmail.com

18.12.2024 №127/04-12/24

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми НД

*«Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства»
(державний реєстраційний номер 0122U000568)*

у діяльність Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області

Результати дослідження за темою НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України є ґрунтовними та актуальними при плануванні та організації навчально-методичної роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області.

Було впроваджено: *практичні посібники*: «Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа), «Збірник освітніх кейсів з охорони довкілля та ресурсозбереження в повоєнній аграрній галузі» (авторський колектив: Тетяна Герлянд, Ірина Дрозіч, Андрій Каленський, Оксана Лапа); «Збірник освітніх кейсів з енергоефективності та безпеки праці в повоєнному будівництві» (авторський колектив: Тетяна Пятничук, Дмитро Гуменюк, Світлана Заславська); *методичний посібник* «Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (авторський колектив: Ольга Гайдук, Тетяна Герлянд, Андрій Каленський, Тетяна Пятничук); *принципи* розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних

технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О; педагогічні умови розвитку готовності викладачів закладів П(ПТ)О до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці кваліфікованих робітників; освітні кейси екологічного спрямування для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; методики розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства.

Практична цінність зазначених педагогічних інновацій та напрацювань полягає у: підвищенні рівня готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій; посиленні екологічної спрямованості освітнього контенту професійної підготовки; сформованості у здобувачів освіти свідомого ставлення до навколишнього середовища, що носить перспективний характер відповідно з вимогами освітнього процесу.

Наукові інновації та виробничо-практична продукція, розроблені науковцями лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України за темою НД «Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» (державний реєстраційний номер 0122U000568), розглянуто та рекомендовано до використання у роботі на засіданні педагогічної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області (протокол № 3 від М. Мешко 2024 р.).

Директор

Олексій ШАФОРОСТОВ

ПЕРЕЛІК ВПРОВАДЖЕНОЇ КІНЦЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Каленський, А. А. & Пятничук, Т. В. (2022). *Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства: методичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>.

Гайдук, О. В., Дрозіч, І. А., Каленський, А. А. & Лапа, О. В. (2023). *Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів: практичний посібник*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738562>.

Герлянд, Т. М., Дрозіч, І. А., Каленський, А. А. & Лапа, О. В. (2024). *Збірник освітніх кейсів з охорони довкілля та ресурсозбереження в повоєнній аграрній галузі: практичний посібник*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743511>.

Пятничук, Т. В., Гоменюк, Д. В. & Заславська, С. І. (2024). *Збірник освітніх кейсів з енергоефективності та безпеки праці в повоєнному будівництві: практичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743500>.

ПЕРЕЛІК ВПРОВАДЖЕНОЇ КІНЦЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Каленський, А. А. & Пятничук, Т. В. (2022). *Розроблення й застосування екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства: методичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733669>.

Гайдук, О. В., Дрозіч, І. А., Каленський, А. А. & Лапа, О. В. (2023). *Збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів: практичний посібник*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738562>.

Герлянд, Т. М., Дрозіч, І. А., Каленський, А. А. & Лапа, О. В. (2024). *Збірник освітніх кейсів з охорони довкілля та ресурсозбереження в повоєнній аграрній галузі: практичний посібник*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743511>.

Пятничук, Т. В., Гоменюк, Д. В. & Заславська, С. І. (2024). *Збірник освітніх кейсів з енергоефективності та безпеки праці в повоєнному будівництві: практичний посібник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743500>.

Аналітичне видання

Розвиток готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022-2024 рр.)

[Електронне видання]

Укладач та науковий редактор – Тетяна Герлянд

Формат 60x84/16.
Авт. арк. 1,8.

Видавець і виготівник
Інститут професійної освіти НАПН України.
Підтвердження внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції:
серія ДК № 3805 від 21.06.2010 року